

imkoniyatlari mavjud. G‘arbiy Zarafshon tizmasida shakllanadigan suv resurslari hududning iqtisodiy va ekologik barqarorligida muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Баратов П.Х., Маматкулов М.М., Рафиков А.А. Ўрта Осиё табиий географияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 2002. -336 б.
2. Царёв Б.К., Карандаева Л.М. Информационные показатели карт температуры и осадков в бассейне реки Зеравшан // Тр. НИГМИ. – Ташкент, 2007. – Вып. 8(253). – С. 93-100.
3. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан.-Ташкент: «VORIS NASHRIYOT» MChJ, 2007. -133 с.
4. Шульц В.Л. Реки Средней Азии.-Л.: Гидрометеиздат, 1965. -692 с.
5. Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии, – Ташкент: Изд-во СаГУ, 1960. – 243с.
6. Хикматов Ф.Х., ва бошқалар. Зарафшон дарёси ҳавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. -Тошкент: «Fan va texnologiya», 2016. -276 б.

Пиримова С.К., Эрлапасов Н.Б., Хикматов Ф.

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон.

E-mail: sarafrozpirimova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20230198>

СУВ ОМБОРЛАРИ ЮЗАСИДАНДАН БУҒЛАНИШ ҚАТЛАМИНИ ETO CALCULATOR ДАСТУРИДА БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақола арид ҳудудда жойлашган Тўдакўл сув омбори юзасидан бўладиган бугланиш қатламини замонавий ҳисоблаш усуллари ёрдамида аниқлаш масалаларига бағишланган. Шу мақсадда мавзуга оид адабиётларда келтирилган илмий маълумотлар ўрганилган ва таҳлил қилинган. Тадқиқотни амалга оширишда «Бухоро» метеостанцияси маълумотларидан фойдаланилган. Кунлик бугланиш қатламлари ETo calculator дастури орқали аниқланган. Шу асосда уларнинг ойлик ҳамда йиллик миқдорлари ҳисобланган.

Калит сўзлар: Тўдакўл сув омбори, ҳаво ҳарорати, шамол тезлиги, нисбий намлик, қуёш радиацияси, бугланиш қатлами, ETo calculator, баҳолаш.

Пиримова С.К., Эрлапасов Н.Б., Хикматов Ф.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан

E-mail: sarafrozpirimova@gmail.com, erlapasov88@mail.ru, hikmatov_f@mail.ru

ОЦЕНКА СЛОЯ ИСПАРЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ ВОДОХРАНИЛИЩ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ ETO CALCULATOR

Аннотация. Статья посвящена вопросам определения слоя испарения с поверхности Тудакульского водохранилища, расположенного в аридной зоне, с использованием современных методов расчёта. С этой целью были изучены и проанализированы научные материалы, представленные в литературных источниках по данной тематике. При проведении исследования использованы данные метеостанции «Бухара». Суточные слои испарения был определён с помощью программы ETo calculator. На их основе были рассчитаны месячные и годовые значения слоя испарения.

Ключевые слова: Тудакульское водохранилище, температура воздуха, скорость ветра, относительная влажность, солнечная радиация, слой испарения, ETo calculator, оценка.

Pirimova S., Erlapasov N., Hikmatov F.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek. Tashkent, Uzbekistan.

E-mail: sarafrozpirimova@gmail.com, erlapasov88@mail.ru, hikmatov_f@mail.ru

ASSESSMENT OF EVAPORATION LAYER FROM RESERVOIR SURFACES USING THE ETO CALCULATOR SOFTWARE

Abstract. This article examines the determination of the evaporation depth from the surface of the Tudakul Reservoir, located in an arid zone, using modern calculation methods. For this purpose,

scientific literature on the topic was reviewed and analyzed. Data from the Bukhara weather station was used in the study. Daily evaporation depths were determined using the ET_0 calculator program. Based on these data, monthly and annual evaporation depth values were calculated.

Keywords: Tudakul reservoir, air temperature, wind speed, relative humidity, solar radiation, evaporation layer, ET_0 calculator, assessment.

Кириш. Сув омборлари юзасидан буғланиш миқдорини аниқ ва ишончли баҳолаш гидрологик ҳисоблашларда, уларнинг сув баланси элементларини аниқлашда ҳамда сув ресурсларини самарали бошқаришда муҳим аҳамиятга эга. Маълумки, арид ҳудудларда ҳаво ҳароратининг юқорилиги, кучли кўёш радиацияси, шамол фаоллиги ва ҳаво намлигининг кичиклиги сув юзасидан буғланишни кучайтирувчи асосий метеорологик омиллар ҳисобланади. Натижада арид ҳудудлардаги сув омборларидан буғланиш ҳисобига йўқотиладиган сув миқдори гумид – нам иқлимли ҳудудларга нисбатан анча юқори бўлади.

Сўнги йилларда буғланишни ҳисоблашда анъанавий эмпирик ифодалар билан бир қаторда замонавий ҳисоблаш усуллари ва дастурий воситалардан, жумладан, « ET_0 calculator» дастуридан кенг фойдаланиш имконияти яратилди. Ушбу дастур метеорологик катталиклар асосида буғланиш миқдорини комплекс тарзда ҳисоблаш имконини беради. Шу жиҳатдан, Тўдакўл сув омбори мисолида буғланиш қатламини замонавий усуллар асосида баҳолаш ва уларни маҳаллий иқлим шароитига мослаштириш мазкур тадқиқот мавзусининг **долзарблигини** белгилайди.

Буғланиш жараёни табиатда сув айланишининг муҳим бўғини сифатида қадимдан тадқиқотчилар эътиборини жалб қилиб келган. Ушбу масала бўйича кенг қамровли маълумотлар А.К.Бисваснинг фундаментал тадқиқотларида ёритилган. Сув ҳавзалари – қўллар ва сув омборлари юзасидан буғланиш жадаллиги, унинг қатлами ва миқдорини аниқлаш масалалари Р.Г.Аллен, Л.С.Перейра, Д.Раес, М.Смит ҳамда бошқа хорижий олимлар томонидан атрофлича ўрганилган. Улар томонидан ишлаб чиқилган ёндашувлар буғланишни метеорологик омиллар асосида комплекс баҳолаш имконини беради. Собиқ Иттифоқ ва МДҲ олимлари томонидан ҳам буғланишни ҳисоблашга доир қатор илмий изланишлар амалга оширилган. Хусусан, Б.Д.Зайков, З.А.Викулина, Н.С.Орловский, А.Р.Константинов ва бошқалар томонидан турли эмпирик ва амалий усуллар таклиф этилган. Ушбу усуллар сув омборлари шароитида буғланишни баҳолашда кенг қўлланиб келинмоқда. Ўзбекистонда мазкур муаммо Ю.Н.Иванов, Б.Е.Милькис, А.С.Зайцев, В.Н.Рейзвих, А.Б.Попова, А.М.Никитин, Н.Е.Горелкин ва бошқа олимлар томонидан тадқиқ этилган. Уларнинг ишларида маҳаллий иқлим шароитида буғланиш жараёнининг ўзига хос хусусиятлари ўрганилган ва уларга мос ҳисоблаш усуллари тавсия этилган [1].

Республикамизда сув омбори юзасидан буғланишга сарфланадиган сув миқдорини замонавий дастурий воситалар, жумладан, ET_0 calculator асосида баҳолаш масалалари етарли даражада ўрганилмаган. Бу эса мазкур йўналишда қўшимча тадқиқотлар олиб бориш заруратини белгилайди.

Мазкур тадқиқот ишининг асосий **мақсади** Тўдакўл сув омбори юзасидан бўладиган буғланиш қатламини замонавий ҳисоблаш усуллари, хусусан, ET_0 calculator дастури ёрдамида баҳолашдан иборат.

Ишда кўзланган мақсад доирасида қуйидаги **вазифалар** белгиланди ва тадқиқот жараёнида ўз ечимини топди: 1) арид ҳудудларда жойлашган сув омборларида буғланиш жараёнининг назарий асослари ва уни аниқлаш усуллари ўрганилди; 2) Тўдакўл сув омборига яқин жойлашган репрезентатив метеорологик станцияни аниқлаш ва унда кузатилган ҳаво ҳарорати, шамол тезлиги, нисбий намлик ҳамда бошқа зарур гидрометеорологик маълумотларни тўплаш; 3) тўпланган маълумотларни бирламчи қайта ишлаш, умумлаштириш ва гидрометеорологик маълумотлар базасини шакллантириш; 4) ET_0 calculator дастури ёрдамида сув омбори юзасидан бўладиган кунлик ва, шу асосда, ойлик ва йиллик буғланиш қатламларини баҳолаш.

Тадқиқотнинг мақсади ва унга эришишда белгиланган вазифалардан келиб чиққан ҳолда, мақолада, таянч **тадқиқот объекти** сифатида Тўдакўл сув омбори танланди. Ўрганилаётган сув омборига энг яқин масофада (20 км шимоли-шарқда) «Бухоро» метеорологик станцияси жойлашган. Шу туфайли, мазкур метеостанция таянч метеопункт

сифатида қабул қилинди. Тадқиқот жараёнида мазкур метеостанцияда кузатилган метеорологик катталиклардан бирламчи маълумотлар сифатида фойдаланилди.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Сўнгги йилларда сув юзасидан буғланиш миқдорини аниқлашда анъанавий эмпирик ифодалар билан бир қаторда замонавий дастурий воситалар ҳам кенг қўлланилмоқда. Бундай дастурлар буғланиш жараёнига таъсир этувчи асосий метеорологик омилларни комплекс тарзда ҳисобга олиш имкониятини бериб, ҳисоблаш аниқлигини сезиларли даражада оширади. Шу жиҳатдан улар гидрологик ҳисоблашларда, сув баланси элементларини баҳолашда ҳамда сув ресурсларини самарали бошқаришда муҳим аҳамият касб этади. Мазкур дастурлар қаторида ETo calculator алоҳида ўрин тутати. Ушбу дастур FAO томонидан қишлоқ хўжалиги экинлари учун сув талабини аниқлаш, суғориш режимларини илмий асослаш ҳамда эталон буғланиш (ETo) ни ҳисоблаш мақсадида ишлаб чиқилган. Кейинчалик ушбу дастур гидрология соҳасида ҳам кенг қўлланила бошлади. Жумладан, сув омборлари ва қўллар юзасидан буғланишни баҳолашда ундан самарали восита сифатида фойдаланилмоқда. Дастур эталон буғланишни ҳисоблашда халқаро миқёсда тан олинган Пенман-Монтейт тенгламасига асосланади:

$$E_{T_0} = \frac{0.408 \cdot \Delta \cdot (R_n - G) + \gamma \cdot (900 / (T + 273)) \cdot u_2 \cdot (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma \cdot (1 + 0.34 \cdot u_2)}, \quad (1)$$

бу ерда: E_{T_0} – эталон эвапотранспирация (мм/кун); R_n – ялпи радиация миқдори (МЖ/м²/кун); G – тупрокнинг иссиқлик оқими зичлиги (МЖ/м²/ кун); T – 2 м баландликдаги ўртача ҳаво ҳарорати (°C), u_2 – 2 метр баландликдаги шамол тезлиги (м/с); $(e_s - e_a)$ – тўйинган сув буғи босими дефицити (кПа); Δ – сув буғи босимининг эгри чизиғи (кПа/°C); γ – психрометрик константа (кПа °K⁻¹).

Ушбу тенглама орқали буғланиш жараёнига таъсир этувчи асосий омиллар – қуёш радиацияси, ҳаво ҳарорати, ҳавонинг намлиги ва шамол тезлиги ўзаро боғлиқ ҳолда ҳисобга олинади. Дастурнинг асосий афзалликлари сифатида ҳисоблаш жараёнининг автоматлаштирилганлиги, турли метеорологик параметрларни бир вақтнинг ўзида ҳисобга олиши ҳамда дастлаб кунлик, сўнг шу асосида ойлик ва йиллик буғланиш қийматларини аниқлаш имконияти мавжудлиги қайд этиш мумкин. Ушбу тадқиқотда Тўдақўл сув омбори юзасидан бўладиган буғланиш қатламини баҳолашда айнан мазкур дастурдан фойдаланилди. Ҳисоблашларда «Бухоро» метеорологик станциясида кузатилган ҳаво ҳарорати, нисбий намлик, шамол тезлиги ва қуёш радиацияси маълумотлари асос қилиб олинди.

Тадқиқотнинг мақсадига мувофиқ, «Бухоро» МС да 1981-2024 йилларда, белгиланган стандарт талаблар асосида, ўлчанган ҳаво ҳарорати, атмосфера ёғинлари, нисбий намлик, шамол тезлиги ҳақидаги маълумотлар тўпланди. Улар бирламчи қайта ишланиб, гидрометеорологик маълумотлар базаси яратилди. Ушбу маълумотлар асосида ўрганилаётган сув омбори юзасидан буғланиш қатлами, ўртача йиллик ҳаво ҳароратига боғлиқ ҳолда, ҳисоб даврининг характерли (максимал, минимал) йиллари учун аниқланди. Ҳисоб даври, яъни 1981-2024 йиллар давомида ўртача йиллик ҳаво ҳарорати минимал (13,85°C) қийматининг 1984 йилга, максимал (17,44°C) қийматининг эса ҳисоб даврининг охириги йилларига, аниқроғи, 2023 йилга тўғри келган.

Эталон эвапотранспирацияни аниқлашда махсус ишлаб чиқилган «ETo calculator» компьютер дастури ёрдамида аниқланди. Ушбу дастурдан фойдаланишнинг энг афзал жиҳати, FAO Пенман-Монтейт ифодасидаги ҳисобланиши зарур бўлган кетма-кет амаллар дастур ичида бажарилади. Фойдаланувчининг асосий вазифаси – дастурга киритилувчи маълумотларни дастур ўқий оладиган тартибда ва шаклда тайёрлашдан иборатдир. Шунингдек, дастурнинг яна бир афзаллиги, унга киритилувчи метеорологик маълумотларнинг етишмаслиги ҳолатида ҳам E_{T_0} ни ҳисоблаш имконияти мавжудлигидир.

1-расм. Эталон ялпи буғланишни “ETo calculator” дастурида аниқлаш: метеорологик маълумотлар қайд этилган махсус файлни дастурга киритиш

2-расм. Эталон ялпи буғланишни “ETo calculator” дастурида аниқлаш: метеостанция ва унинг географик координаталарини дастурга киритиш

3-расм. Эталон ялпи буғланишни “ETo calculator” дастурида аниқлаш: метеорологик катталикларни дастурга киритиш

4-расм. Эталон ялпи буғланишни “ETo calculator” дастурида аниқлаш: натижаларини жадвал кўринишида акс этилиши

Ишнинг кейинги босқичида сув омбори юзасидан бўладиган буғланиш миқдорлари «ETo calculator» ёрдамида аниқланди. Унда «Бухоро» метеостанциясида ўлчанган метеорологик катталиклардан фойдаландик. Дастлаб метеорологик маълумотларни «ETo calculator» ўқийдиган ҳолатга келтирдик. Шундан сўнг буғланиш катлами «ETo calculator» дастурида белгиланган кетма-кетликда аниқланди (1 – 5 расмлар).

5-расм. Эталон ялпи буғланишни “ETo calculator” дастурида аниқлаш: натижаларни график кўринишида акс эттириш

Ишнинг кейинги босқичида, “ЕТо calculator” дастурида амалга оширилган кунлик буғланишни ҳисоблаш натижалари асосида ойлик ва йиллик буғланиш қатламлари қийматлари аниқланди. Ҳисоблашлар, дастлаб, ҳаво ҳарорати энг юқори бўлган 2023 йил учун бажарилди (1–жадвал).

1-жадвал

Тўдакўл сув омбори юзасидан буғланиш қатламини ҳисоблаш, 2023 йил

Ойлар	$t_{орт}$	$t_{мин}$	$t_{мак}$	e, %	V, m/s. 10 m	V, m/s. 2 m	ЕТо mm/kun	Е _г , mm/oylik
1	-3,1	-21,2	17,8	76	2,3	1,8	1,29	40
2	6,1	-7,4	22,2	72	2,9	2,3	2,3	64,6
3	16,7	1,9	29,7	51	3,5	2,8	5	155,6
4	19,1	3,8	38,1	43	3,6	2,9	7,4	222
5	24	11,1	37	34	3,7	3,0	8,58	266
6	30,4	17,8	41,9	25	4	3,2	10,3	310
7	31,7	19,1	43,6	27	4,6	3,7	11,22	348
8	28,3	12,8	41,6	32	3,9	3,1	9,2	284
9	21,8	10,3	35,2	36	4	3,2	6,6	197
10	17	2,3	32,1	56	2,2	1,8	3,84	119,1
11	12,9	-0,4	26	58	2,8	2,2	2,73	82
12	4,5	-14,9	22,9	67	3,1	2,5	2,05	63,5
							Йиллик	2152

«ЕТо calculator» дастури ёрдамида амалга оширилган ҳисоблаш натижаларга кўра, 2023 йилда Тўдакўл сув омбори юзасидан йиллик буғланиш қатлами 2152 мм ни ташкил қилди. Йил давомида буғланиш миқдори фасллар бўйича кескин фарқлангани кузатилди. Қиш ойларида ҳаво ҳароратининг пастлиги ва ҳавонинг нисбий намлиги юқори бўлгани сабабли, буғланиш жуда кам бўлиб, январ ойида 40 мм, декабр ойида эса 63,5 мм ни ташкил этди.

2-жадвал

Тўдакўл сув омбори юзасидан буғланиш қатламини ҳисоблаш, 1984 йил

Ойлар	$t_{орт}$	$t_{мин}$	$t_{мак}$	e, %	V, m/s. 10 m	V, m/s. 2 m	Ето mm/kun	Е _г , mm/oylik
1	0,2	-12,8	15	79	2,3	2,9	0,6	18,6
2	-4	-15,4	11,5	77	2,3	2,9	0,8	22,4
3	8,6	-5,2	24,4	78	2,6	3,3	2,4	74,4
4	16,3	4,4	34,8	53	3,0	3,8	6,1	183
5	22,9	8,2	42,4	42	3,4	4,3	10,1	313,1
6	27,7	12,8	43,4	33	3,8	4,7	11,8	354
7	30,7	20,4	43	32	4,6	5,7	12,1	375,1
8	28,5	16	42,5	35	4,1	5,1	10	310
9	20,1	6,2	33,9	43	3,0	3,8	5,3	159
10	13,7	0,6	32,1	58	2,3	2,9	2,8	86,8
11	8,2	-5,3	24,4	68	2,7	3,4	1,7	51
12	-7,5	-24,9	6,8	77	2,6	3,2	1,2	37,2
							Йиллик	1985

Баҳор фаслидан бошлаб ҳаво ҳароратининг кўтарилиши, ҳаво намлигининг камайиши ҳамда шамол тезлигининг кучайиши натижасида буғланиш жадаллиги ортиб борган. Энг юқори қийматлар ёз ойларида қайд этилди: июнь ойида 310 мм, июль ойида 348 мм ва август ойида 284 мм. Айниқса, июль ойида ўртача ҳаво ҳарорати 31,7 °С, максимал ҳарорат 43,6 °С гача етгани ҳамда шамол тезлигининг юқорилиги буғланиш жараёнини кучайтирган. Куз фаслидан бошлаб эса ҳаво ҳарорати пасайиши ҳисобига буғланиш миқдори камайиб борган. Умуман олганда, 2023 йилда кузатилган ҳаво ҳароратининг юқорилиги сув омбори юзасидан буғланиш қатламининг катта бўлишини белгиловчи асосий омил сифатида намоён бўлди.

Тадқиқотнинг кейинги босқичида Тўдакўл сув омбори юзасидан буғланиш қатлами ҳаво ҳарорати паст бўлган 1984 йил учун бажарилди (2–жадвал). Ҳисоблаш натижаларига кўра,

Тўдакўл сув омбори юзасидан 1984 йил учун аниқланган йиллик буғланиш қатлами 1985 мм ни ташкил қилди. Олинган натижаларга кўра, 1984 йилда йил давомида кузатилган нисбатан паст ҳаво ҳароратлари ва айрим ойларда ҳаво намлигининг юқорироқ бўлиши туфайли буғланиш миқдори 2023 йилга нисбатан камроқ бўлгани аниқланди.

Қиш ойларида буғланиш жуда паст бўлиб, январ ойида 18,6 мм, февралда 22,4 мм ва декабрда 37,2 мм ни ташкил қилди. Баҳор ойларидан бошлаб ҳароратнинг кўтарилиши билан буғланиш миқдори ортиб борган. Энг катта буғланиш қийматлари июнь–август ойларида кузатилиб, июнь ойида 354 мм, июль ойида 375,1 мм ва август ойида 310 мм ни ташкил этган. Июль ойида максимал ҳаво ҳарорати 43 °С гача кўтарилгани ва шамол тезлиги 5,7 м/с бўлгани буғланиш жараёнининг янада кучайишига сабаб бўлган. Куз ойларида эса ҳаво ҳароратининг пасайиши билан буғланиш миқдори ҳам камайган. Умуман, 1984 йилда ҳам буғланишнинг йиллик тақсимоти арид ҳудудларга хос хусусиятни намоён қилиб, асосий буғланиш ёз фаслига тўғри келган.

Алоҳида қайд этиш лозимки, юқоридаги «ЕТо calculator» дастурида бажарилган ҳисоблашлар натижаларида сув ҳавзаларида кечадиган термик жараёнларни ҳисобга олган ҳолда киритиладиган махсус коэффициентлар (тузатишлар) эътиборга олинмаган [3].

Бажарилган тадқиқот натижаларини умумлаштирилган ҳолда, **хулоса** сифатида куйдагиларни қайд этиш мумкин:

1. Сув омборлари юзасидан буғланиш қатлами улар жойлашган ҳудуднинг иқлим шароити, аниқроғи, уни белгилайдиган метеорологик кўрсаткичлар, жумладан, ҳаво ҳарорати, сув юзаси ҳарорати, шамолнинг тезлиги, нам етишмаслиги кабиларга боғлиқдир;

2. «ЕТо calculator» дастури ёрдамида Тўдакўл сув омбори юзасидан кунлик ва шу асосда ойлик ҳамда йиллик буғланиш қатламлари ҳисобланди. Ҳисоблаш натижаларига кўра, ўртача йиллик ҳаво ҳарорати юқори бўлган 2023 йилда буғланиш қатлами 2152 мм ни, ҳаво ҳарорати паст бўлган 1984 йилда эса 1985 мм ни ташкил қилди. Ҳар икки йилда ҳам буғланишнинг энг юқори қийматлари ёз ойларида, энг паст қийматлари эса қиш фаслида кузатилди;

3. Тадқиқотда олинган натижалар келгусида сув омборлари юзасидан буғланишни унинг эмпирик ифодалар орқали аниқланган қийматлари билан таққослаш ва уларнинг аниқлик даражасини баҳолаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. *Никитин А.М.* Водохранилища Средней Азии. – Л.: Гидрометеоздат, 1991. – 165 с.
2. *Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбоев Д.П.* Гидрология асослари. Дарслик. – Тошкент: Университет, 2003. – 327 б.
3. *Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., Smith M.* Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. – Rome: FAO, 1998. – 300 p.
4. *Mays L.W.* Water-Resources Engineering. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2011. – 928 p.
5. *Subramanya K.* Engineering Hydrology. – New Delhi: McGraw Hill Education, 2013. – 534
6. *Hikmatov F.H., Toshov X.R., Raxmonov K.R., Turgunov D.M.* Quruqlik gidrologiyasidan amaliy mashg‘ulotlar. – Toshkent: Universitet, 2013. – 116 б.

Абдуллаев Т.Ж., Эгамбердиев Х.Т.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: abdullaevtozabek@gmail.com, ext1961@mail.ru

ОРОЛБЎЙИ МИНТАҚАСИДА ҲАВО ҲАРОРАТИНИНГ СЎНГИ ЙИЛЛАРДАГИ ЎЗГАРИШИ

Аннотация. Мазкур мақолада Оролбўйи минтақасида ҳаво ҳароратининг ўн йилликлардаги ўзгариши тенденциялари илмий жиҳатдан таҳлил қилинган. Орол денгизининг қуриши натижасида ҳудудда юзага келган экологик трансформация, янги Оролқум чўлининг шаклланиши ва унинг атроф-муҳитга таъсири ёритилган. Тадқиқот давомида минтақадаги метеорологик станцияларнинг кўп йиллик маълумотлари асосида ҳаво ҳароратининг ўзгариш динамикаси, максимал ва минимал қийматлари, иқлимнинг кескин континенталлик даражаси ўрганилган. Мақолада келтирилган статистик таҳлиллар ҳудудда чўлланиш жараёнларининг кучайиши ва глобал иқлим исийшининг маҳаллий экотизимга таъсирини баҳолашга хизмат